

УДК 81'33:811.581:811.161.1

© 2023 А. Э. Левицкий, Доу Чуньяо,

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛЮДЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Статья посвящена сопоставительному анализу фразеологических единиц с общим семантическим признаком, который характеризует человека в юном возрасте. Анализ проводится на материале русского и китайского языков. Компонентный и семантический анализ фразеологических единиц, которые можно отнести к фразеосемантическому полю «ребенок», позволил выявить сходства и различия в способах выражения семантики детского возраста человека средствами фразеологии русского и китайского языков.

Ключевые слова: *детство, категория возраст человека, компонент, фразеологическая единица, фразеосемантическое поле.*

© 2023 A. E. Levitskiy, Dou Chunyao

TYPICAL FEATURES OF PEOPLE OF YOUNG AGE IN THE REFLECTION OF RUSSIAN AND CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS

The article is devoted to a comparative analysis of phraseological units with a common semantic feature that characterizes a person of a young age. The analysis is carried out on the material of Russian and Chinese languages. The component and semantic analysis of phraseological units that can be attributed to the phraseosemantic field "child" made it possible to identify similarities and differences in the ways of expressing the semantics of a person young age by means of the phraseology of the Russian and Chinese languages.

Key words: *childhood, age of a person, component, phraseological group, phraseosemantic unity.*

Сопоставительное исследование фразеологических единиц в разноструктурных языках осуществляется с позиций семантико-когнитивного [Сунь, 1998 и др.], структурно-грамматического [Тянь Цзюнь, 2001; Хэ Хуа, 1997 и др.], стилистического [Арсентьева, 2006 и др.] и национально-культурного подходов [Рябинина, 2014, Чжоу Хань Жуй, 2014 и др.].

Возраст является ключевым параметром для определения характеристики жизни человека: его внешности, физического, физиологического, интеллектуального и душевного состояния, а также его социального статуса и поведения. Возраст человека всегда вызывал интерес ученых, решающих проблемы в разных сферах научного знания. Не стоит в стороне и лингвистика. Фразеология как направление, занимающееся исследованием языковых единиц, которые характеризуются устойчивостью, переосмысленностью, сверхсловностью, немоделированностью и экспрессивностью [Кунин, 1996: 24-52]. Такие единицы традиционно объединяются во фразеосемантические поля (ФСП), которые рассматриваются

как совокупность взаимообусловленных фразеологических единиц с общим семантическим признаком и определенными внутрисистемными отношениями между собой [Дьяконов, 2012: 198]. В основе распределения фразеологизмов по ФСП лежит «идентификация этих единиц отдельными лексемами, словосочетаниями или развернутыми описаниями в лексикографических источниках, а также наличием интегрирующих элементов их семантики» [Волошкина, 2009: 38].

Вашему вниманию представляются такая ФСП. Единицы её характеризуют человека в юном возрасте – ребенка. ФСП анализируется в сопоставительном аспекте на материале современных русского и китайского языков.

Центральная часть ФСП «童年» в китайском языке включает единицы с опорным компонентом 年龄 [возраст], ср., напр., 聚沙之年 [букв. в возрасте, когда играют в песочнице], который представляет собой образное обозначение детства [БФССКЯ: 598]. Очевидно, образ данного фразеологизма соотносится с антропным кодом китайской культуры: *детство* отличается игровой деятельностью. В китайской фразеологии ещё существует единица, которая содержит отсылку к тому, что дети любят играть в песочнице: 聚沙成塔 [букв. из собранных песчинок соорудить пагоду].

Детство в русской лингвокультуре как возрастной период жизни человека взаимодействует с его внешностью, чертами характера, а также поведением человека. Следовательно, в русской фразеологии отсутствуют единицы, называющие только детство. По сравнению с русской фразеологией, в китайской фразеологии для описания *детства* важны внешность, черты характера, физиологическое явление и поведение детей.

Внешность детей в сопоставляемых лингвокультурах описывается с помощью указания на их рост, ср., напр., *от горшка два вершка, от земли не видать*, 五尺童子 [букв. человек с ростом 5 чи] и т. д. В китайском фразеологизме компонент 五尺 [5 чи] (приблизительно равно 1.15 метра) связан с древнекитайской единицей длины 尺 [чи], т. е. китайский фут [КБФС, с. 1572]. Следует обратить внимание на русский аналог *от горшка два вершка*, который описывает не только детей, но и людей молодого возраста. Обозначая молодых людей, он обычно характеризует их неопытность [СОВРЯ: 27], например: *Вот проныра! От горшка два вершка, а поди ж ты, что вытворяет* (Б. Бедный, Девчата.) [Там же: 27]. Образ данного фразеологизма соотносится с вещным и числовым кодами культуры с помощью компонентов *горшок* и *два* соответственно. Имя числительное *два* также участвует в образовании значения этого фразеологизма, выражая отрицательную коннотацию.

Отметим, что русская и китайская фразеологические системы проявляют сходные представления о чертах характера детей: они характеризуются добротой, чистотой и наивностью: напр., русская пословица *Молодое сердце всегда ближе к правде* и китайский фразеологизм *金童玉女* [букв. *золотой мальчик и нефритовая девочка*].

Перейдём к рассмотрению подгруппы «Детство + поведение». Русская и китайская фразеология по-разному характеризуют поведение детей. Русские фразеологизмы *с колыбели*, *впитать с молоком матери* обозначают то, что люди делают что-либо с самого детства. Предлог «с» во фразеологизме *с колыбели* соотносится с временным кодом культуры, а компонент *колыбель* – с вещным кодом культуры. В основе образа данной единицы «лежит метафора, уподобляющая исходный, начальный момент какого-л. действия первым дням жизни человека – когда он ещё младенец» [БФСРЯ: 599]. Компоненты *молоко матери* в последней единице соотносятся с гастрономическим и соматическим кодами русской культуры. В образе данного фразеологизма лежит «метафорическое уподобление духовного воспитания вскармливанию грудных младенцев молоком» [Там же: 135-136]. Итак, данные фразеологизмы посредством своей внутренней формы показывают стереотипное представление русских о детстве: детство – это начальный возрастной период жизни человека.

По сравнению с русской фразеологией, в китайской фразеологии *童言无忌* [букв. *слова ребенка не содержат зла*] обозначает, что «дети невинны, говорят честно и безудержно, поэтому не надо обижаться, если они что-то сказали по ошибке» [БФССКЯ: 1071]. Очевидно, что китайский фразеологизм фокусирует внимание на речевой этикете. По данным корпуса китайского языка Пекинского лингвистического университета [ВСС], делаем вывод, что в современной речи данный фразеологизм ещё может обозначать взрослых людей, которые любят постоянно говорить ерунду: *元梦满不在乎地懒懒一笑 “什么童言无忌, 你额娘都快三十了还童言无忌!* [ВСС] (здесь и далее перевод наш. – *Юань Мэнмань безразлично и лениво сказала: «Твоя мать уже стала взрослым человеком 30-летнего возраста, но она всё ещё похожа на ребенка и часто говорила разнузданно»*). Очевидно, что данный фразеологизм маркирует отрицательную оценку взрослых людей.

Заметим, что в периферийной зоне ФСП «童年 [Детство]» китайского языка существует и алломорфная подгруппа «Детство + физиологическое явление», которая отсутствует в соответствующем микрополе русской фразеологии: ср., напр., фразеологизм

咿咿呀呀 [букв. *детский лепет*], который обозначает говор младенцев, которые ещё не умеют говорить [КБФС: 1784]. Таким образом, по сравнению с русской фразеологией, в китайской существуют центральная часть ФСП «Детство», в котором есть единицы, называющие только детство человека, а также алломорфная подгруппа «Детство + физиологическое явление». Сходство между фразеологическими системами русского и китайского языков состоит в том, что внешность детей в русской и китайской лингвокультурах характеризуется маленьким ростом (*от горшка два вершка*, 五尺童子 [букв. *человек с ростом 5 чи*] и др.), а их черты характера – чистотой, наивностью и добротой (*Молодое сердце всегда ближе к правде*, 金童玉女 [букв. *золотой мальчик и нефритовая девочка*] и др.). В русской лингвокультуре *детство* понимается как начальный этап жизни человека, а с точки зрения носителя китайской лингвокультуры, слова детей не содержат зла, нельзя их винить, если они не соображают, о чём говорят.

Итак, категория возраста человека выступает одним из значимых фрагментов картин мира русского и китайского языков. Возраст человека представляет собой абстрактное понятие, занимает важное место в русской и китайской картинах мира. Отметим, что в русской фразеологии отсутствуют единицы, которые называют только детство, а лишь в связи с иными свойствами. Иными словами, в русском языке существуют только единицы, которые находятся в периферийной части данного ФСП. По сравнению с русской фразеологией, китайские фразеологизмы распределяются в центральной и периферийной частях исследуемого ФСП.

Кроме того, в статье проанализированы эквивалентные единицы сопоставляемых языков. Анализ близких по значению единиц позволил раскрыть сходство и отличие средств номинации детского возраста человека средствами фразеологии в русской и китайской лингвокультурах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). Казань, 2006. 171 с.
2. Волошкина И. А. Фразеосемантическое поле «характер человека» (на материале французского языка): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Белгород, 2009. 233 с.
3. Дьяконов А. И. Понятие «поле» в лингвистике, особенности полевой структуры сферы «англицизмы в русском языке» // Сибирский филологический журнал. 2012. № 1. С. 198-210.
4. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. 2-е изд., перераб. Москва: Высш. шк., Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996. 381 с.
5. Рябинина М. В. Национально-культурная специфика фразеологизмов с компонентами *дерево / название дерева* в русском, английском и немецком языках. Хабаровск. Изд-во ТОГУ, 2014. 137 с.

6. Сунь И. Синонимия русских фразеологизмов в сопоставлении с семантическими аналогами китайского языка: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 1998. 141 с.

7. Тянь Цзюнь. Структурные и семантические особенности соматических фразеологизмов в русском и китайском языках: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Волгоград, 2001. 214 с.

8. Хэ Хуа. Структурно-семантический анализ сложных слов в китайском и русском языках: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Казань, 1997. 224 с.

9. Чжоу Хань Жуй. Фразеологизм как этнокультурный феномен: лингвострановедческий аспект: на материале китайского и русского языков: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Майкоп, 2014. 157 с.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. 784 с. [БФСРЯ].

2. Большой фразеологический словарь современного китайского языка. Пекин: Коммерческое издательство, 2014. (现代汉语大辞典. 北京: 商务印书馆国际有限公司. 2014年). [БФССКЯ].

3. Китайский большой фразеологический словарь. Пекин: Коммерческое издательство, 2009. (中华成语大词典. 北京: 商务印书馆国际有限公司. 2009年). [КБФС].

4. Словарь образных выражений русского языка. Москва: Отечество, 1995. 368 с. [СОВРЯ].

REFERENCES

1. Arsenteva, E. F. (2006). *Frazeologiya i frazeografiya v sopostavitel'nom aspekte (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)* [Phraseology and phraseography in comparative aspect (based on Russian and English)]. Kazan. (In Russ.).

2. Voloshkina, I. A. (2009). *Frazeosemanticheskoe pole «kharakter cheloveka» (na materiale frantsuzskogo yazyka)* [Phraseosemantic group “character of a person” (based on the French language): diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Belgorod. (In Russ.).

3. Dyakonov, A. I. (2012). Ponyatie «pole» v lingvistike, osobennosti polevoy struktury sfery «anglitsizmy v russkom yazyke» [The notion of “group” in linguistics, features of group structure of “English loan words in Russian” sphere]. In *Sibirskiy filologicheskij zhurnal*. No. 1. Pp. 198-210. (In Russ.).

4. Kunin, A. V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka* [The course of phraseology of modern English]. 2nd ed., rev. Moskva: Vysshaya shkola, Dubna: Izdatelskiy tsentr «Feniks». (In Russ.).

5. Ryabinina, M. V. (2014). *Natsionalno-kulturnaya spetsifika frazeologizmov s komponentami derevo / nazvanie dereva v russkom, angliyskom i nemetskom yazykakh* [Cultural and linguistic specifics of phraseological units with tree / name of tree component in Russian, English and German]. Khabarovsk. Izd-vo TOGU. (In Russ.).

6. Sun, I. (1998). *Sinonimiya russkikh frazeologizmov v sopostavlenii s semanticheskimi analogami kitayskogo yazyka* [Synonymy of Russian phraseological units in comparison to semantic analogue of the Chinese language]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Moskva. (In Russ.).

7. Tian, Tszyun. (2001). *Strukturnye i semanticheskie osobennosti somaticheskikh frazeologizmov v russkom i kitayskom yazykakh* [Structural and semantic features of somatic phraseological units in the Russian and Chinese languages]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Volgograd. (In Russ.).

8. Khe, Khua. (1997). *Strukturno-semanticheskiy analiz slozhnykh slov v kitayskom i russkom yazykakh* [Structural and semantic analysis of the compound words in the Chinese and Russian languages]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Kazan. (In Russ.).

9. Chzhou Khan Zhui. (2014). *Frazeologizm kak etnokulturnyy fenomen: lingvostranovedcheskiy aspekt: na materiale kitayskogo i russkogo yazykov* [Phraseological unit as ethnocultural phenomenon: an aspect of linguistic and cultural studies: based of the Chinese and Russian languages]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Maikop. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Bolshoy frazeologicheskiy slovar russkogo yazyka* [Unabridged phraseological dictionary of the Russian language]. Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2014. (In Russ.).

2. *Bolshoy frazeologicheskiy slovar sovremennogo kitayskogo yazyka* [Unabridged phraseological dictionary of the modern Chinese language]. Pekin: Kommercheskoe izdatelstvo, 2014. (现代汉语大辞典. 北京: 商务印书馆国际有限公司. 2014年). (In Chin.).

3. *Kitayskiy bolshoy frazeologicheskiy slovar* [Chinese unabridged phraseological dictionary]. Pekin: Kommercheskoe izdatel'stvo, 2009. (中华成语大词典. 北京: 商务印书馆国际有限公司. 2009年). (In Chin.).

4. *Slovar obraznykh vyrazheniy russkogo yazyka* [Dictionary of figural expressions of the Russian language]. Moskva: Otechestvo, 1995. (In Russ.).

Левицкий Андрей Эдуардович – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации (e-mail: andrelev@list.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Levitskiy Andrey Ye. – Doctor of Philology, Professor, Professor of Linguistics, Translation and Intercultural Communication Department (e-mail: andrelev@list.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State University named after M. V. Lomonosov» 1 Leninskie gory, Russia, Moscow, 119991

Доу Чуньяо – кандидат филологических наук, младший научный сотрудник факультета русского языка, Институт иностранных языков, Пекинский университет, КНР

Dou Chunyao – Candidate of Philology, Junior Research Associate of Faculty of Russian Language, Institute of Foreign Languages, Peking University, the Peoples Republic of China

Поступила в редакцию 01 марта 2023 г.